

**ВОЗМОЖНАЯ «ЛИМИТИРУЮЩАЯ СТАДИЯ»
ПРОЦЕССА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ****A POSSIBLE «LIMITING STAGE» IN THE PROCESS OF LIVING
ORGANISMS ON EARTH****ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,***доктор химических наук,**Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук.***PAVLOV VALERY ALEKSEEVICH,***doctor of Chemical Sciences,**N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry of the Russian Academy of Sciences.*

В статье обсуждена хиральная гравитация как фактор земной реальности, которую можно рассматривать в качестве лимитирующей стадии возникновения живых организмов. Выявлено сходство хирального воздействия P-спиральной конфигурации Лунных и Солнечных приливов, вызванных прохождением масс Луны и Солнца над поверхностью вращающейся Земли и других P-спиральных гравитационных факторов с P-спиральной конфигурацией триады важнейших биомолекул. Отмечено, что лимитирующая стадия соответствует причинно-следственной последовательности «потока времени» нашей части Вселенной в интерпретации Козырева. В рамках обсужденных закономерностей предложена оригинальная гипотеза двухкомпонентного строения Вселенной с решением «парадокса барионной асимметрии».

The article discusses chiral gravity as a factor of earthly reality, which can be considered as a limiting stage of the emergence of living organisms. The similarity of the chiral effect of the P-spiral configuration of Lunar and Solar tides caused by the passage of the masses of the Moon and the Sun over the surface of the rotating Earth and other P-spiral gravitational factors with the P-spiral configuration of the triad of the most important biomacromolecules has been revealed. It is noted that the limiting stage corresponds to the causal sequence of the "flow of time" of our part of the Universe in Kozyrev's interpretation. Within the framework of the discussed patterns, an original hypothesis of the two-component structure of the Universe with the solution of the "paradox of baryon asymmetry" is proposed.

Ключевые слова: происхождение жизни, хиральная гравитация, время, парадокс барионной асимметрии, Вселенная.

Key words: origin of life, chiral gravity, time, baryon asymmetry paradox, Univers.

Введение.

Одним из важнейших свойств живого организма является свойство копировать себя. Это свойство называется энерджендность. Самой малой частицей организма, который может копировать себя, является молекула-репликант, называемая геном. Другими словами, ген – это малейшая частица организма, способствующая сохранению его энерджендности. Ричард Докинс опубликовал в 1976 году книгу «Этот эгоистичный ген», в которой он в отличие от Дарвина обосновал ген как наименьшую частицу, определяющую живой организм. Всё разнообразие организмов и особенностей их строения определяется генами. Как они

возникли в отличие от организмов? Этот вопрос напоминает философскую дилемму: «Что первично – курица или яйцо?». Стадия процесса, определяющая его скорость, называется «лимитирующая стадия». Эта стадия перехода от неживой материи к живой должна опираться на какое-то физическое свойство неживой материи, которое поможет преодолеть эту «лимитирующую стадию». Другой подход к преодолению этой стадии – случайный перебор вариантов строения гена в стихийных условиях первичной Земли. Математики подсчитали, что случайный перебор вариантов строения гена выражается громадным числом, делающим этот подход неперспективным. Следует отметить, что популярная гипотеза происхождения жизни, носящая название «панспермии» переносит зарождение жизни в космическое пространство, к тому же, в течение миллиардов лет эволюции. Она, фактически, не решает эту проблему, отодвигая её решение. Остаётся только альтернативная гипотеза, заключающаяся в оценке возможности зарождения жизни в земных условиях. На решение проблемы и появления энергетического свойства в этих условиях претендует довольно много гипотез, оценка которых выходит за рамки данной статьи. С нашей точки зрения, максимально аргументированной лимитирующей стадией является хиральное влияние гравитации.

Лимитирующая стадия процесса появления живой материи заключается в воздействии хиральной гравитации.

Самым мощным хиральным гравитационным влиянием может обладать воздействие Луны и Солнца на вращающуюся вокруг собственной оси Землю (Лунные и Солнечные приливы (рис.1 в [10, с. 180-188]). Молекула воды, как диполь, в этих условиях может образовывать спиральные структуры (Рис. 1).

Рис. 1. Высокмолекулярные ассоциаты на основе молекул воды

Влияние Лунных и Солнечных приливов, в течение миллионов лет воздействующих на Землю под определённым углом к оси её вращения, может создать преимущество одной из хиральных конфигураций таких хиральных водных диполей. Об этом имеется свидетельство – подавляющее преимущество одной из хиральных симметричных конфигураций морских раковин, в ущерб другой в обоих полушариях Земли (можно условно назвать её «P»-конфигурация морских раковин [8, с.121-133]). Таким образом, в отличие от раковин наземных моллюсков, морские моллюски гораздо более однородны по симметрии их раковин (68 тысяч видов морских моллюсков имеет раковины одинаковой хиральной конфигурации [4]). Однообразие симметрии раковин морских моллюсков зависит, возможно, от свойства, называемого "памятью воды». Это свойство воды сохранять информацию может и являться промежуточным звеном в передаче хиральной информации [5, с.500-503; 7, с.1-30] гравитационного влияния Лунных и Солнечных приливов. Из дальнейшего содержания статьи можно понять, что есть и другое свойство – время.

Нами была предложена гипотеза распространённости общей двухкомпонентной структуры взаимодействия двух близких по функциям компонентов в природе [9, с.342-348]. Это взаимодействие обеспечивает взаимовыгодность двух компонентов организации биопро-

странства (биосферы по Вернадскому [1]), создаёт энердженность организмов с получением жизнеспособного поколения, приводит к выгоде в энергии и, возможно, даже приводит к успеху в социальной жизни [9, с.342-348]. Аналогичное сочетание двух простейших молекул определённой конфигурации: L-аминокислот и D-сахаров известно в органической химии как лимитирующая стадия организации живой материи или основа её гомохиральности. Она сформулирована в 2009 году J.D. Carroll [14, p.354-358] (Рис.2). Действительно, только аминокислоты и сахара, соответственно, L и D конфигурации формируют правоспиральные конфигурации важнейших биомакромолекул (Рис. 3).

Рис. 2. Гомохиральные молекулы

Рис. 3. Триада правоспиральных важнейших биомакромолекул

Именно P-спиральная конфигурация гравитационного влияния, миллиарды лет существующая на Земле, может участвовать в этой лимитирующей стадии (рис. 1 в [10, с.180-188]). Правоспиральное прохождение Лунных и Солнечных приливов по поверхности вращающейся Земли идентично правоспиральному орбитальному движению Земли [8, с.121-133; 18, р.493-496] и других планет Солнечной системы, за исключением Венеры (Рис. 4).

Рис. 4. Схематическое описание орбитальной хиральности Земли

Такая же правоспиральная траектория наблюдается и для вращения самой Солнечной системы в галактике «Млечный путь» (Рис. 5) [8, с. 121-133].

Рис. 5. Движение Солнечной системы в галактике Млечный Путь

Обращает на себя внимание P-спиральная конфигурация молекул и траекторий звездных объектов. Случайно ли это совпадение? Другим аналогичным совпадением, требующим такого же объяснения, является знаменитый опыт Козырева с вращающимися в разные сто-

роны гироскопами. Он обнаружил, что правовращающийся гироскоп отличается по весу от того же гироскопа, вращающегося в противоположную сторону. Различие очень мало и к тому же проявляется только, когда весы заземлены, то есть система является открытой с внешним миром [6]. Козырев интерпретировал это различие весов гироскопов в зависимости от правого и левого вращения как нарушение причинно-следственной связи, связанной с ходом времени в нашей Вселенной. Он назвал этот ход «потоком времени» [6]. Фактически он интерпретировал время как материальную величину. Современная физика не отрицает различный ход времени, но связывает его, скорее, с параллельными вселенными [3; 11]. Эксперимент Козырева и его объяснения не получили должного признания в физике. Однако, наблюдения за физическими свойствами и процессами, происходящими в хиральных средах, позволяют нам выделить различие хиральных молекул в особый физический эффект – «эффект зеркального отражения» [21, p.649; 22, p. 889].

И практическое применение опытов Козырева, и приведённые выше виртуальные сравнения скорее подтверждают наблюдения Козырева и его объяснение их.

Таким образом, одним из основных объяснений Козырева своих экспериментов заключается в оценке «потока времени» отражённого зеркалом изображения как попадающего в другое время или параллельное пространство. Другими словами, Козырев считал левовращающийся гироскоп выпадающим из причинно-следственной последовательности нашей Вселенной и фактически нарушающий время нашей Вселенной. Именно этим выпадением из этой причинно-следственной последовательности и времени, Козырев объяснил различие их весов в открытой системе. Поэтому упомянутое выше и наблюдавшееся нами различие в физических свойствах и взаимоотношениях хиральных сред имеет физическое объяснение «эффекта зеркального отражения» [21, p.649; 22, p.889].

В свете этих объяснений возникает вопрос – не является ли преимущество «Р-конфигурации морских раковин в обоих полушариях и Р-спирального строения биомакромолекул и траекторий небесных тел и разница в весе правовращающихся гироскопов по сравнению с левовращающимися лишь ответом на «поток времени» нашей Вселенной?

Двухкомпонентная структура Вселенной как решение парадокса барионной асимметрии и выполнение второго закона термодинамики.

Недавний эксперимент исследователей CERN (European Center of Nuclear Research) показал, что протон и антипротон противоположны по заряду, но абсолютно идентичны по массе. [20, p. 14084]. Даванков [15, p. 459-461; 2, с. 1405-1416; 16, p. 459-461] на основе широкой интерпретации термина «хиральность» постулировал «хиральные и энантиомерные отношения между электроном и позитроном, а также между всеми остальными элементарными частицами и соответствующими античастицами [2, с. 1405-1416]. Если они неравновесны во времени, аналогично вращающимся в разные стороны гироскопам, попадание элементарных частиц и соответствующих им (т.е. «энантиомерных» античастиц) приводит их к попаданию в различное время при Большом Взрыве. По-видимому, это единственный путь избежать их аннигиляции, т.е. решить этот «парадокс». Но возникает закономерный вопрос – в каком месте Вселенной антиматериальные частицы или космические объекты на их основе могут существовать? Эту проблему необходимо было рассмотреть на основе господствующей (на то время) концепции Большого Взрыва. Эта теория, как известно, создана на основе информации, полученной с помощью телескопа Хаббла. Однако, современный телескоп имени Джеймса Уэбба с большей площадью зеркала (6.5 кв. метра) и красным смещением спектра предоставил информацию о более ранних галактиках по сравнению с телескопом Хаббла. Эта информация существенно расходилась с ожидаемой. Более ранние галактики оказались вполне сформированными («более старыми» по времени образования на время до 5 миллиардов лет). Другими словами, концепция Большого Взрыва и сингулярного состояния должна быть пересмотрена или объяснена на основе новых данных.

Тем не менее, эти новые данные не могут затронуть другую загадку, связанную в этом случае с реликтовыми фотонами. Действительно, при рассмотрении белых пятен на картине реликтового излучения (CMB map-spots of relict radiation of the primary plasma), отражающих низкую температуру реликтовых фотонов на этой картине, исследователи обратили внимание на их громадные размеры. Поэтому эти области были названы суперпустотами. Эти суперпустоты имеют такой размер, что их удобнее называть по имени созвездий, вблизи которых они локализируются. Пока известно две таких пустоты. Супер-пустота вблизи созвездия Эридана имеет в поперечнике размеры от 500 млн до 2 миллиардов световых лет. Супер-пустота вблизи другого созвездия – Волопаса обладает поперечным размером около 330 млн световых лет. Она имеет около 0.27% полного объема видимой Вселенной. Исходя из грандиозных объемов этих суперпустот, в каждой из них должно помещаться до 10-20 тысяч галактик нашего видимого мира. Однако, внутри них обнаружено только несколько десятков, причём по периферии этих супер-пустот. Создаётся впечатление, как будто эти галактики видимого мира из этих пустот что-то выталкивает. Это впечатление имеет вполне научное обоснование. Действительно, реликтовые фотоны первичной плазмы в пятнах этих суперпустот на 70 микрокельвинов холоднее аналогичных фотонов многих других холодных пятен реликтового излучения, которые холоднее только на 18 микрокельвинов [12, p.3158; 13, p.25; 23, p.2495]. Вполне вероятно, что холодными реликтовые фотоны могут быть в этих суперпустотах из-за взаимодействия с антиматерией, если предположить её существование в другом времени в этих супер-пустотах. Существование двухкомпонентной структуры Вселенной, отличающейся различным ходом времени, вполне отвечает второму закону термодинамики, и гипотезе параллельных вселенных [3, 11].

Заключение.

На основе сходства P-спирального гравитационного воздействия на Землю и P-спиральной конфигурации важнейших биомакромолекул можно полагать, что молекулярная эволюция в водной среде в течение миллионов лет привела к молекулярному совершенствованию в этом конфигурационном направлении. Поэтому можно предположить, что фактически лимитирующей стадией создания прообразов простейших живых организмов послужил естественный молекулярный отбор под влиянием хиральной гравитации в условиях ранней Земли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М: Изд-во Айрис Пресс, 2004. 576 с.
2. Даванков В.А. Естественная гомохиральность элементарных частиц и метеоритная бомбардировка как возможный источник добиологической молекулярной хиральности. // Журнал физической химии. 2009. Т. 83. № 8. С.1405-1416.
3. Дойч Д. Структура реальности: Наука параллельных вселенных: пер. с англ. 3-е изд. М: Альпина нон-фикшн, 2021. 614 с.
4. Ершов В., Кантор Ю. Морские раковины. //Краткий определитель. М.: Изд-во «Курсив». 2008. 288 с.
5. Зенин С.В. Возникновение ориентационных полей в водных растворах. // Журнал физической химии. 1994. Т.68. С. 500-503.
6. Козырев Н.А. Избранные труды. Ленинград: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1991. 443 с.
7. Коновалов А.И. //Научные труды Международной конференции «Структура воды: физические и биологические аспекты». СПб., 2013. С 1-30.
8. Павлов В.А., Клабуновский Е.И. Возможная версия возникновения гомохиральности в природе // Успехи химии. 2015. Т. 84(2). С. 121-133.
9. Павлов В.А. Распространенность двухкомпонентной структуры с зеркально симметричной организацией в природе с точки зрения химии физики и биологии. // Наукосфера. 2023. № 4(1). С.

342-348.

10. Павлов В.А. Самоорганизация хиральных молекул и хиральных структур // Наукосфера. 2023. № 10(2) С. 180-188.

11. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени: пер. с англ. Б. Озалбекова. СПб.: Изд. Амфора. 2006. 184с.

12. Brown S., Rudnick L. Diffuse cluster-like radio emission in poor // *Astronomical journal*. 2009. Vol. 137. No. 2. pp. 3158. doi:10.1088/0004-6256/137/2/3158.

13. Brown S., Dueterhoeft J., Rudnick L. Multiple shock structures in a radio-selected cluster // *Astrophysical journal letters*. 2011. Vol. 727. No. 1. pp. 25. doi:10.1088/2041-8205/727/1/125.

14. Carroll J.D. A new definition of life // *Chirality*. 2009. Vol. 21. pp. 354-358.

15. Davankov V.A. Chirality as an Inherent General Property of Matter // *Chirality*. 2006. Vol. 18. pp. 459-461. doi: 10.1002/chi.20271.

16. Davankov V.A. Biological Homochirality on the Earth, or in the Universe? A Selective Review // *Symmetry*. 2018. Vol. 10 pp. 749-762. doi:10.3390/sym10120749.

17. El-Borie M.A., El-Abshehy M., Talaat S., Taleb W.M.A. North-south asymmetry in solar, interplanetary, and geomagnetic indices // *Astrophysics*. 2012. Vol. 55. pp. 127. doi:10.1007/s10511-012-9221-1.

18. He Y.J., Qi F., Qi S.C. Earth's orbital chirality and driving force of biomolecular evolution // *Med. Hypotheses*. 2001. Vol. 56.pp. 493-496.

19. Ivanova T.A., Kuznetsov S.N., Logachev Y.I., Sosnovets E.N. North- South asymmetry and anisotropy of solar cosmic rays during the flare of April 18, 1972 // *Kosmicheskie Issledovaniya*. 1976. Vol. 14. pp. 235-238.

20. Sixfold improved single particle measurement of the magnetic moment of the antiproton / H. Nagahama [et al.] // *Nature Commun*. 2017. Vol. 8. pp. 14084. doi: 10.1038/ncomms 14084.

21. Pavlov V.A., Shushenachev Y.Y., Zlotin S.G. Chiral and racemic Fields Concept for Understanding of Homochirality Origin, Asymmetric Catalysis, Chiral Superstructure Formation from Achiral Molecules, and B-Z DNA Conformational Transition // *Symmetry*. 2019. Vol. 11. pp. 649. doi: 10.3390/sym11050649.

22. Pavlov V.A., Shushenachev Y.Y., Zlotin S.G.S Possible Physical Basis of Mirror Symmetry Effect in Racemic Mixtures of Enantiomers: From Wallach's Rule, Nonlinear Effects of Chiral Objects // *Symmetry*. 2020. Vol. 12(6). pp. 889. doi: 103390/sym12060889.

23. Storm E., Jeltama T.E., Rudnick L. A radio and X-ray study of the merging cluster. *Monthly Notices of the Royal Astronomical society*. 2015. Vol. 448. No. 3. pp. 2495. doi:10.1093/mnras/stv164.

24. Svirzhevsky N.S., Svirzhevskaya A.K., Bazilevskaya G.A., Stozhkov Y.I. North-South asymmetry in cosmic ray fluxes as measured in the stratosphere and in selected solar wind parameters in the near-Earth space // *Adv. Space Res*. 2005. Vol. 35. pp. 671-676.

25. Taxue L., Butler R., Banerjee S.K., van der Voo R. *Paleomagnetism*; University of California Press. 2009. 512 p.

© Павлов В.А., 2024.